

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 4 (Август)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 4 (Август)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиккулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

МАРКЕРЫ НЕЙРОВОСПАЛЕНИЯ С ПОКАЗАТЕЛЯМИ ИММУНОРЕАКТИВНОСТИ ПРИ ДЕТСКОМ ЦЕРЕБРАЛЬНОМ ПАРАЛИЧЕ

Шарипов Азизбек Толипович

Хамдамов Бахтиёр Зарифович

Бухарский государственный медицинский институт

Аннотация. Целью исследования являлась оценка диагностической значимости белка S100, гематологических и иммунологических показателей у детей с церебральным параличом (ДЦП). В выборку были включены дети обоих полов, у которых проводились измерения уровня S100, гемоглобина, лейкоцитов, тромбоцитов, СОЭ и иммуноглобулинов классов А, М и G. Показатели сравнивались по полу, рассчитывались средние значения, стандартные ошибки, доверительные интервалы и выполнялся ROC-анализ. Тенденция к более высоким показателям IgM у девочек может указывать на более активный первичный иммунный ответ и требует динамической оценки в контексте частоты интеркуррентных инфекций. По уровню белка S100 девочки демонстрируют достоверно более высокие средние показатели по сравнению с уровнем этого показателя у мальчиков, что свидетельствует о бóльшей глиальной реактивности; в клинике это следует учитывать при интерпретации нейровоспалительных маркеров и разработке индивидуальных программ нейрореабилитации.

Ключевые слова: детский церебральный паралич, иммунореактивность, нейровоспаление, MCP-1, белок S100

BOLALAR SEREBRAL FALAJIDA NEYROYALLIG‘LANISH MARKYORLARI HAMDA IMMUNREAKTIVLIK

Sharipov Azizbek Tolipovich

Hamdamov Baxtiyor Zarifovich

Buxoro davlat tibbiyot instituti

Annotatsiya. Tadqiqotning maqsadi S100 oqsilining diagnostik ahamiyatini, serebral falaj (MIB) bilan ogʻrigan bolalarda gematologik va immunologik koʻrsatkichlarni baholash edi. Namunaga S100 darajasi, gemoglobin, leykotsitlar, trombositlar, SE va A, M va G toifali immunoglobulinlar oʻlchangan ikkala jinsdagi bolalar kiritilgan. Koʻrsatkichlar jinsi boʻyicha taqqoslangan, oʻrtacha qiymatlar, standart xatolar, ishonch oraliqlari hisoblab chiqilgan va ROC-tahlil bajarilgan. Qizlarda yuqori IgM koʻrsatkichlariga boʻlgan tendentsiya faolroq birlamchi immunitet reaksiyasini koʻrsatishi mumkin va interkurrent infeksiyalar chastotasi nuqtai nazaridan dinamik baholashni talab qiladi. S100 oqsil darajasi boʻyicha qizlar oʻgʻil bolalardagi bu koʻrsatkichdan ishonchli yuqori oʻrtacha koʻrsatkichlarni koʻrsatmoqda, bu esa glial reaktivlikning koʻproq ekanligini koʻrsatadi; klinikada buni neyroyalligʻlanish markerlarini talqin qilishda va neyroeabilitatsiya boʻyicha individual dasturlarni ishlab chiqishda hisobga olish lozim.

Kalit soʻzlar: bolalar serebral falaji, immunoreaktivlik, neyro-yalligʻlanish, MSR-1, protein S100.

NEUROINFLAMMATORY MARKERS WITH IMMUNOREACTIVITY INDICATORS IN CEREBRAL PALSY

Sharipov Azizbek Tolipovich

Khamdamov Bakhtiyor Zarifovich

Bukhara State Medical Institute

Abstract. The purpose of the study was to assess the diagnostic significance of the S100 protein, hematological and immunological indicators in children with cerebral palsy (cerebral palsy). The sample included children of both sexes who had S100, hemoglobin, white blood cell, platelet, ESR, and class A, M, and G immunoglobulins measured. Rates were compared by sex, means, standard errors, confidence intervals were calculated, and ROC analysis was performed. The trend towards higher IgM rates in girls may indicate a more active primary immune response and requires dynamic assessment in the context of intercurrent infection

rates. In the S100 protein level, girls show significantly higher average rates compared to the level of this indicator in boys, which indicates greater glial reactivity; in clinic, this should be considered when interpreting neuroinflammatory markers and developing individualized neurorehabilitation programs.

Keywords: cerebral palsy, immunoreactivity, neuroinflammation, MCP-1, S100 protein

Актуальность. Одной из наиболее актуальных проблем в современной неврологии является детский церебральный паралич. Медико-социальное значение ДЦП определяется не только грубыми двигательными и психоэмоциональными нарушениями, приводящими к инвалидизации. Церебральный паралич представляет собой группу стойких двигательных расстройств, обусловленных повреждением развивающегося головного мозга.

Нейровоспаление является ответом центральной нервной системы (ЦНС) на различные повреждающие воздействия, включая гипоксию, инфекционные агенты и аутоиммунные реакции. Основными участниками нейровоспалительного процесса являются микроглия и астроциты, которые при активации выделяют провоспалительные цитокины ($IL-1\beta$, $IL-6$, $TNF-\alpha$), хемокины и активные формы кислорода, способствующие дальнейшему повреждению нейронов. Ключевые механизмы нейровоспаления при ДЦП включают: активацию микроглии, которая приводит к хроническому воспалительному ответу; нарушение функции гематоэнцефалического барьера, способствующее проникновению периферических иммунных клеток в ткань мозга; изменение экспрессии провоспалительных и противовоспалительных цитокинов, что приводит к дисбалансу иммунного ответа. В последние годы активно изучается роль нейроспецифических белков, таких как S100, в качестве маркеров повреждения нервной ткани. Также важное значение имеет оценка общего гуморального статуса, отражающего зрелость и реактивность иммунной

системы. Поэтому целью нашего исследования был сравнительный анализ уровня гуморального иммунитета, хемокинового статуса и нейроспецифического белка S100 при ДЦП в зависимости от пола больных и выявление диагностически значимых биомаркеров прогрессирования течения заболевания.

Материалы и методы. Исследование основано на анализе результатов комплексного обследования 210 больных с детским церебральным параличом (ДЦП), проходивших стационарное лечение в Республиканской детской психоневрологической больнице им. У.К. Курбанова в период с 2022 по 2025 годы. Комплексное обследование кроме стандартного общеклинического обследования включало иммунологическое обследование.

Среди 210 больных с детским церебральным параличом (ДЦП) было 113 (53,8%) мальчиков и 97 девочек (46,2%). Возраст пациентов варьировал от 3 до 15 лет. Диагноз больным устанавливали на основании данных анамнеза, физикального, клинико-лабораторного и рентгенологического исследования согласно МКБ-10.

Методы неврологического обследования включали оценку моторной функции ребенка по системе Gross Motor Function Classification System (GMFCS), позволяющей четко описывать двигательную сферу больного в динамике и планировать необходимое оборудование для мобильности ребенка в будущем. Далее проводился анализ полученных данных, включающий диагностику моторных навыков, самообслуживания и определения степени спастичности. Исследования показали, что большая часть больных нуждается в комплексном подходе, включающем как консервативные методы лечения, так и хирургическую коррекцию деформаций нижних конечностей.

Определение концентрации в сыворотке крови иммуноглобулинов основных классов А, М, G, G2 и G4 проводили методом твердофазного иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием тест систем АО «Вектор

Бест» (Россия) согласно прилагаемой инструкции. Результаты исследований иммуноглобулинов основных классов А, М, G, G2 и G4 выражали числом мкг/мл.

Иммунологическое исследование проводили методом иммуноферментного анализа (ИФА) с изучением содержания в сыворотке крови нейроспецифического белка (S100), моноцитарного хемоаттрактантного белка-1 (MCP-1) с использованием тест-систем АО «Вектор-Бест» (Новосибирск, Россия) и (BIOMERICA, INC., Nordic Bioscience Diagnostics, USA). в соответствии с рекомендациями производителя. Расчёт средних значений проводился с определением стандартной ошибки и 95% доверительного интервала. Для оценки диагностической ценности S100 в различении пола выполнялся ROC-анализ с построением кривой и расчётом AUC.

Результаты и обсуждение. Средние значения и доверительные интервалы изученных показателей имели некоторые значимые различия между полами по ряду показателей.

По уровню IgA и IgG (включая субклассы IgG2, IgG4) у мальчиков средние значения незначительно выше (на 6-11 %), но диапазоны 95 % ДИ полностью перекрываются. С клинической точки зрения это означает одинаковую зрелость В-клеточного ответа и аналогичную протективную активность основных классов антител. Таким образом, при ДЦП гуморальный иммунитет формируется по сходным механизмам, независимо от пола. Стабильные уровни IgG2/IgG4 указывают на сопоставимую реакцию Т-зависимой дифференцировки В-клеток. Отсутствие достоверных различий по базовым классам иммуноглобулинов (IgA, IgG) подтверждает, что ключевые гуморальные механизмы защиты при ДЦП сохраняют гендерную нейтральность.

Уровень IgM демонстрирует наибольшую относительную разницу ($\approx 28\%$ выше у девочек). Статистически это лишь тенденция ($p \approx 0,07$), однако

физиологически может отражать более выраженный первичный (Т-независимый) В-клеточный ответ у девочек раннего возраста, что согласуется с литературными данными о большем преобладании IgM у женского пола в пубертатном периоде. Тенденция к более высоким показателям IgM у девочек может указывать на более активный первичный иммунный ответ и требует динамической оценки в контексте частоты интеркуррентных инфекций.

Показатели как мелких, так и крупных ЦИКов не отличались у девочек и у мальчиков, что показывает, что ЦИК формируются спорадически, отражая эпизоды хронической антигенной нагрузки без чёткой половой предрасположенности, а широкий ДИ указывает на высокую вариабельность данного показателя ($t = 0,32$).

Моноцитарный хемотаксический протеин-1 – хемокин, являющийся наиболее мощным фактором хемотаксиса моноцитов, а также Т-клеток памяти и дендритных клеток, к фокусам воспаления и продуцируется при повреждении тканей или внедрении инфекции. Клиническое значение MCP-1 заключается в участии в патогенезе ряда заболеваний, в частности псориаза, ревматоидного артрита, атеросклероза. MCP-1 вовлекается в процессы развития заболеваний центральной нервной системы, которые характеризуются нейрональной дегенерацией.

Средние значения MCP-1 у больных с ДЦП разного пола почти идентичны (152 vs 145 пг/мл), ДИ перекрываются; ($t \approx 0,05$). MCP-1 регулирует миграцию моноцитов; равные уровни свидетельствуют, что системное хемокиновое воспаление при ДЦП не обусловлено полом, а определяется тяжестью основного заболевания и сопутствующих инфекций.

Белок S100 является специфичным для астроцитов и широко используется как маркер повреждения нервной ткани и активации глиальных клеток. Повышенные концентрации S100B в плазме указывают на нарушение

гематоэнцефалического барьера и коррелируют с тяжестью неврологического дефицита.

По уровню белка S100 девочки демонстрируют достоверно более высокие средние показатели (193 пг/мл) по сравнению с уровнем этого показателя у мальчиков (163 пг/мл), что свидетельствует о бóльшей глиальной реактивности; в клинике это следует учитывать при интерпретации нейровоспалительных маркеров и разработке индивидуальных программ нейрореабилитации.

ROC-анализ показал, что S100 обладает диагностической способностью с $AUC = 0.59$, что указывает на возможное половое различие в выраженности нейровоспалительных процессов при ДЦП. ROC-анализ подтвердил диагностическую значимость S100 для дифференциации между группами по полу. Это может быть использовано при разработке индивидуализированных подходов к диагностике и наблюдению детей с ДЦП.

Полученные данные указывают на возможные половые различия в уровнях нейровоспалительных и гематологических показателей у детей с ДЦП. Уровень белка S100 был выше у мальчиков, что может отражать большую выраженность повреждения нервной ткани или различия в иммунных реакциях.

Комплексная оценка S100B и MCP-1 позволяет более полно охарактеризовать патологические процессы при ДЦП, сочетая показатели повреждения нейроны и активности воспаления.

Выводы:

1. Белок S100 является специфичным для астроцитов и широко используется как маркер повреждения нервной ткани и активации глиальных клеток. Повышенные концентрации S100B в плазме указывают на нарушение гематоэнцефалического барьера и коррелируют с тяжестью неврологического дефицита.
2. Белок S100 может служить информативным биомаркером нейровоспалительных процессов у детей с ДЦП. Установлены различия по

полу в ряде лабораторных показателей, что следует учитывать при интерпретации результатов обследования. Полученные данные требуют дальнейшего расширенного исследования с включением клинической корреляции и оценки динамики показателей во времени.

ЛИТЕРАТУРА

1. Курагин В. С. Иммунологические механизмы в этиопатогенезе детского церебрального паралича // Российский журнал детской неврологии. – 2020. – Т. 15, № 3. – С. 45-52.
2. Михайлов С. В. Аутоиммунные механизмы при детском церебральном параличе // Российский иммунологический журнал. – 2018. – Т. 12, № 2. – С. 34-41.
3. Петрова А. В. Клинико-иммунологические и цитогенетические аспекты патогенеза спастических форм детского церебрального паралича // Медицинская иммунология. – 2021. – Т. 23, № 4. – С. 112-119.
4. Byrne R, Noritz G, Maitre NL; NCH Early Developmental Group. Implementation of Early Diagnosis and Intervention Guidelines for Cerebral Palsy in a High-Risk Infant Follow-Up Clinic. *Pediatr Neurol.* 2017 Nov;76:66-71. doi:10.1016/j.pediatrneurol.2017.08.002. Epub 2017 Aug 30. PMID: 28982529.
5. Kudva A, Abraham ME, Gold J, Patel NA, Gendreau JL, Herschman Y, Mammis A. Intrathecal baclofen, selective dorsal rhizotomy, and extracorporeal shockwave therapy for the treatment of spasticity in cerebral palsy: a systematic review. *Neurosurg Rev.* 2021 Dec;44(6):3209-3228. doi: 10.1007/s10143-021-01550-0. Epub 2021 Apr 19. PMID: 33871733.
6. Michetti F. et al. The S100B protein in biological fluids: more than a lifelong biomarker. *Clin Chem Lab Med.* 2019;57(5):671–682.
7. Chan K. et al. Diagnostic use of serum immunoglobulins in primary immunodeficiency. *Front Immunol.* 2020;11:676.

8. Bonilla FA, et al. Practice parameter for the diagnosis and management of primary immunodeficiency. *J Allergy Clin Immunol.* 2015;136(5):1186–1205.
9. Mallah, K. , Couch C., Borucki D. M., Toutonji A., Alshareef M., and Tomlinson S.. 2020. “Anti-Inflammatory and Neuroprotective Agents in Clinical Trials for CNS Disease and Injury: Where Do We Go from Here?” *Frontiers in Immunology* 11: 2021. 10.3389/fimmu.2020.02021.